

RAQAMLI KO'PRIK GEOINFORMASION ELEKTRON PLATFORMASINI ISHLAB CHIQUISH (TOSHKENT SHAHRI MISOLIDA)

Azamov Nodirbek¹ Said Shaumarov²

¹⁻²Tashkent state transport university (Tashkent, Uzbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6787006>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 29th June 2022

KEY WORDS

ko'priklarning geoaxborot monitoring, GIS

ABSTRACT

O'zbekiston Respublikasining yirik shaharlaridan biri bo'lgan Toshkentning ko'priklari misolida ko'prik iqtisodiyotining hozirgi holati, aniqlangan asosiy tendensiyalari va istiqbollari haqida umumiy jarayon keltirilgan.

Zamonaviy sharoitda muhandislik-texnik vositalarning xavfsiz ishlash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar keskin ortib bormoqda. Katta shaharlar (megapolislar) hududida turli xil sun'iy inshootlar shahar transport turlaridan o'tish uchun ishlatiladi. Katta metropoliyalarning magistrallarida aylanib yuradigan transport yuklarining harakat intensivligi va og'irlik xususiyatlari kichik shaharlar ko'chalari va yo'llarida aylanib yuradigan transport vositalarining o'xshash xususiyatlaridan sezilarli darajada oshadi. Shu munosabat bilan, ko'prik konstruksiyalarining konstruktiv elementlaridagi nuqsonlar va shikastlanishlar, operasion yuklarning ta'siridan ancha oldin paydo bo'ladi va yanada intensiv rivojlanadi.

O'zbekiston Respublikasining yirik shaharlaridan biri bo'lgan Toshkentning ko'priklari misolida ko'prik iqtisodiyotining hozirgi holati, aniqlangan asosiy tendensiyalari va istiqbollari haqida umumiy jarayon keltirilgan.

Toshkentning zamonaviy ko'priklari ichida ko'plab noyob tuzilmalarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Ulardan ba'zilarining xizmat muddati shaharning yoshi bilan taqqoslanadi. Shaharning tabiiy-iqlim xususiyatlari uning ko'prigi va yo'l o'tkazgichlari elementlarida qo'shimcha jarayonlarini keltirib chiqaradi. Ko'priklarni qurish va ishlatish bosqichlarida tashqi omillar ta'sirida ularning strukturasi sxemasi va kuchlanish-deformasiya holati deyarli doimiy ravishda o'zgarib turadi, ular orasida shamol harakati, transport yuki, havoning kunlik o'zgarishini ta'kidlash kerak. Harorat, quyosh faolligi, yog'ingarchilik va seysmik silkinishlar bularga yaqqol misol bo'la oladi. Yuklarning doimiy ta'siri va tashqi omillarning o'zgarishi strukturaning asta-sekin eskirishiga, tuzilmaviy elementlarning qaytarilmas deformatsiyalariga va yo'q qilinishiga olib keladi. Shu sababli, deformatsiyaning muhim qiymatlarini o'z vaqtida aniqlash,

sabablarini aniqlash uchun strukturaning boshqariladigan elementlari bo'yicha fazoviy muvofiqlashtirilgan ma'lumotlarni to'plash, tizimlashtirish, saqlash, tahlil qilish, o'zgartirish, ko'rsatish va tarqatish qobiliyatiga ega markazlashtirilgan va doimiy tizimni ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Deformasiyalarning rivojlanishi uchun prognozlar qilish va kiruvchi jarayonlarni bartaraf etish bo'yicha choratadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalarini yuklaydi.

Bunday tizimni ko'priklarning geoaxborot monitoringi (KGM) tizimi deb ataymiz.

Hozirgi vaqtda sun'iy yo'ldosh geodeziya priyomniklari ob-havo sharoitidan qat'i nazar, doimiy ravishda o'lchovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lganligi sababli asosiy monitoring vositasi sifatida qaralishi kerak. Bu ko'priklarning geoaxborot monitoringini amalga oshirish, shu jumladan qurilishning asosi bo'lgan geodezik to'rlarning deformasiyalarini monitoring qilish usullarini ishlab chiqish va asosiy konstruktiv elementlarni monitoring qilish bo'yicha ularning imkoniyatlarini amalga oshirishga qaratilgan tegishli tadqiqotlarni amalga oshiradi. Ko'priklarning qurilishi va ekspluatatsiyasini geoma'lumotlar bilan ta'minlash usullarini ishlab chiqishning hozirgi darajasi buning natijasi bo'lib, bunga geodeziya va geoinformatika sohasidagi taniqli mutaxassislar hissa qo'shdilar: Berlyant A.M., Boyko E.G., Glushkov V.V., Kougiya V.A., Markuze Yu.I., Martynenko A.I., Maslennikov A.S., Matveyev S.M., Mashimov M.M., Tsvetkov V.Ya. va boshq.

Tadqiqot maqsadi. Sun'iy inshootlardan foydalanishning ishonchligi va funktsionalligini oshirishga qaratilgan shahar ko'prik

konstruksiylarining texnik holatini baholash va tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqish.

Ko'priklarning geoaxborot monitoringi uchun uslubiy va texnologik asoslarni ishlab chiqish.

Ishning ilmiy jihatdan yangiligi. Geoaxborot monitoringi vositasi sifatida sun'iy yo'ldosh uskunalari va ixtisoslashtirilgan dasturiy mahsulotlardan foydalanish elementlarida qo'llaniladigan zamonaviy materiallar, mashina va mexanizmlarni o'rganish va O'zbekiston Respublikasi sharoitlarida ulardan foydalanish imkoniyatlarining tadqiqoti ilmiy jihatdan yangilik hisoblanadi.

Tadqiqot vazifalari:

- ko'priklarni qurish va ulardan foydalanishni geoma'lumotlar bilan ta'minlashning joriy holatini tahlil qilish;
 - ko'priklarning asosiy konstruktiv elementlari uchun geoaxborot monitoringi tizimlari strukturasi ishlab chiqish;
- Tadqiqot predmeti - sun'iy yo'ldosh texnologiyalariga asoslangan monitoring tizimi (GIS).

Ishning amaliy ahamiyati - sun'iy inshootlarda yangi quriladigan yoki ekspluatatsiya qilinayotgan ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar va boshqa transport inshootlarini uzoq muddatga xizmat qilishini ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lgan ko'priklarning geoaxborot monitoringi uchun uslubiy va texnologik asoslarni ishlab chiqilishi va ushbu yechimlar asosida ko'priklarni loyihalash va ekspluatatsiya qilish tashkilotlari uchun tavsiyalar ishlab chiqilishidir.

Olingan natijalar O'zbekiston Respublikasida loyihalananayotgan yoki ekspluatatsiya qilinayotgan sun'iy inshootlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan konstruktiv yechimlar, materiallar,

mashina mexanizmlar haqidagi milliy ma'lumotlar bankini boyitadi va transport inshootlarini loyihalash va ekspluatasiya

qilish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar uchun uchun kerakli bo'ladi.

References:

1. Shermuxamedov, U., & Shaumarov, S. (2019). Impact of configuration errors on the dynamic oscillation absorbers effectiveness of different masses on the seismic resistance of bridges. In E3S Web of Conferences (Vol. 97, p. 03017). EDP Sciences.
2. Rashidov, T. R., Tursunbay, R., & Ulugbek, S. (2020). Features of the theory of a two-mass system with a rigidly connected end of the bridge, in consideration of seismic influence on high-speed railways. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 1160-1166.
3. Ulugbek, S., Saidxon, S., Said, S., & Fakhriddin, Z. (2020). METHOD OF SELECTING OPTIMAL PARAMETERS OF SEISMIC-PROOF BEARING PARTS OF BRIDGES AND OVERPASSES ON HIGH-SPEED RAILWAY LINE. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1076-1080.
4. Adilkhodjaev, A., Hasanov, B., Shaumarov, S., & Kondrashchenko, V. (2021). Aerated concrete with predetermined pore parameters for the exterior walls of energy efficient buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1030, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.
5. Adilkhodjaev, A., Tsoy, V., Khodzhaev, S., Shaumarov, S., & Umarov, K. (2020). Research of the influence of silicon-organic hydrophobizer on the basic properties of Cement stone and mortar. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1918-1921.
6. Adilkhodzhaev, A. I., Makhamataliev, I. M., Kadyrov, I. A., Shaumarov, S. S., & Ruzmetov, F. S. (2019). To the Question of the Influence of the Intensity of Active Centers on the Surface of Mineral Fillers on the Properties of Fine-Grained Concrete. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)*, 8(982), 219-222.